

Eu, você...

*Adriana dos Santos Pereira**

Doutoranda em Linguística Aplicada (UECE), Mestra em Letras (UERN), Graduada em Letras (UFC) e Professora de Língua Portuguesa (SEDUC/CE).

 <https://orcid.org/0000-0001-8655-604X>

Recebido em: 04 ago. 2021. **Aprovado** em: 12 out. 2021.

Como citar esta produção artística:

PEREIRA, Adriana dos Santos. Eu, você.... *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 1, p. 279-280, mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8364613>

Enquanto eu...
Estudava linguística
Você batia um bom papo na praça

Enquanto eu...
Assistia à TV
Você curtia uma praia lotada

Enquanto eu...
Almoçava uma comidinha caseira
Você lanchava no shopping com a turma

Enquanto eu...
Ministrava uma aula a distância
Você exigia o retorno presencial das escolas

Enquanto eu...
Cuidava das minhas plantinhas
Você aglomerava na José Avelino

Enquanto eu...

* adrika.pereira13@gmail.com

Dormia em uma cama quentinha
Você participava de uma festa clandestina

Enquanto eu me protegia
Você se arriscava
Enquanto eu lhe preservava
Você nos ameaçava

Enquanto eu, você, nós...
Eles(as) morrem
Mais de 600 mil
FIM!